

بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
۱۵-۱۶ بهمن ۱۳۹۸

طراحی جاذب کامل تنظیم‌پذیر با تک لایه‌ی MoS_2 در بلور فوتونی نقص‌دار

نرگس انصاری، کیمیا میرباغستان

n.ansari@alzahra.ac.ir, k.mirbaghestan@student.alzahra.ac.ir

گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده - امروزه بلورهای دوبعدی موبیلیدیم دی سولفات MoS_2 ، قابلیت چشمگیری در کاربردهای اپتوالکترونیکی نشان داده‌اند. در این مقاله در راستای رسیدن به ساختاری با جذب بالا و قابلیت تنظیم‌پذیری، از بلور فوتونی نقص‌دار با ساختار $(AB)^p \text{MDM} (AB)^q$ استفاده شده است که نقص در آن به صورت $\text{MoS}_2/\text{D}/\text{MoS}_2$ در نظر گرفته شده است و p و q به ترتیب تناوب بلور فوتونی بالا و پایین نقص را نشان می‌دهد. از روش ماتریس انتقال برای محاسبه‌ی جذب استفاده شده است. برای دستیابی به جذب بالا، دوره تناوب بلور فوتونی بالا و پایین نقص و ضخامت لایه‌ی نقص بهینه گردید. با استفاده از ساختار پیشنهادی می‌توان به جذب تقریباً کامل بالای ۹۷ درصد با قابلیت تنظیم‌پذیری طول‌موج مد نقص با تغییر در ضخامت لایه‌ی D رسید که با افزایش ضخامت لایه‌ی D ، طول‌موج مد نقص انتقال به سرخ دارد.

کلیدواژه-بلور فوتونی نقص‌دار، جذب، روش ماتریس انتقال، تنظیم‌پذیری طول‌موج، موبیلیدیم دی سولفات

Designing Perfect Absorber with Wavelength-Adjustable By Using Monolayer MoS_2 in Defective Photonic Crystals

Narges Ansari, Kimia Mirbaghestan

Department of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran

Abstract- Today, two-dimensional **materials** such as MoS_2 have exhibited distinctive capabilities in optoelectronic applications. In this paper, to achieve high absorption and wavelength-adjustable, defective photonic crystals is used which is formed of $\{(AB)^p \text{MDM} (AB)^q\}$ that p and q show the number of alternation for top and bottom defect layer which is selected as $\text{MoS}_2/\text{D}/\text{MoS}_2$. The transfer matrix method is used to determine absorption. Also, optimal structure is found by changing the number of p , q and thickness of D . Near perfect absorption, which is more than 97 percent, with wavelength-adjustable capability could be obtained by proposed structure. By enhancing the thickness of D , red shift is resulted in wavelength of defect mode.

Keywords: Absorption, Defective photonic crystal, Molybdenum disulfate, Transfer matrix method, Wavelength-adjustable capability

تئوری

ساختار DPC به صورت $\{(AB)^p MDM (AB)^q\}$ در نظر گرفته شده است که در آن p و q به ترتیب دوره تناوب بلورهای فوتونی بالایی و پایینی نقص را مشخص می‌کنند و نقص به صورت MDM انتخاب شده است که تصویر شماتیک ساختار، در شکل ۱ نمایش داده شده است. A ، B ، M و D ، به ترتیب SiO_2 ، Si_3N_4 ، MoS_2 و SiO_2 است. این ساختار A و D از یک جنس اما با ضخامت‌های متفاوت‌اند. نور از هوا با زاویه‌ی فرودی عمود به ساختار تابیده می‌شود.

شکل ۱: تصویر شماتیک بلور فوتونی با نقص ساختار $\{(AB)^p MDM (AB)^q\}$

جذب ساختار، با استفاده از روش ماتریس انتقال بدست می‌آید. در این روش ضریب شکست و ضخامت تمامی لایه‌ها مورد نیاز است. ضخامت تک لایه‌ی MoS_2 برابر $0.615/\lambda_{des}$ نانومتر است [۷] و ضخامت لایه‌ی D با d_D نمایش داده می‌شود. ضخامت لایه‌های A و B با $\lambda_{des}/4n_{des}$ محاسبه می‌شود که $\lambda_{des}=617nm$ و n_{des} ضریب شکست آن لایه‌ها در λ_{des} است. ضریب شکست Si_3N_4 و SiO_2 به ترتیب با مقدارهای تقریبی ۲ و ۱/۵ از مرجع [۸] گرفته شده است.

مقدمه

تک لایه‌های کلکوژنایدیهای فلزات واسطه ($TMDC^1$) در میان بلورهای دوبعدی، به دلیل گاف نواری مستقیم و جذب بالا در ناحیه نور مرئی، کاربرد بسیاری در سلول‌های خورشیدی و اپتوالکترونیک دارند [۱]. یکی از مهم‌ترین $TMDC$ ها، تک لایه‌ی مولیبدیم دی سولفات، MoS_2 است که جذب قابل توجهی در ناحیه‌ی طول موج مرئی دارد [۲]. چندین روش برای افزایش جذب در تک طول موج یا پهنای طول موجی در تک لایه‌های MoS_2 پیشنهاد شده است. از روش‌های افزایش جذب در تک طول موج، می‌توان به استفاده از جفت‌شدگی پلاسمونیک [۳]، لایه میانی^۲ یا رویی^۳ [۴] یا بلور فوتونی شامل نقص (DPC^4) [۵] اشاره کرد. استفاده از تک لایه‌ی MoS_2 روی بلور فوتونی یا در ساختار بلور فوتونی به صورت نقص با افزایش شدت موج و جایگزیدگی موج در تک لایه‌ی MoS_2 ، میزان جذب را افزایش می‌دهد [۶]. وجود نقص در بلورهای فوتونی اغلب باعث ایجاد مد نقص در گاف نواری بلور فوتونی می‌شود که با تغییر ضخامت لایه‌ی نقص، طول موج مد نقص تغییر می‌کند.

در این مقاله برای افزایش جذب، از ساختار DPC استفاده شده است. با بررسی تأثیر دوره‌ی تناوب بر جذب، ساختاری با جذب بالای ۹۷٪ طراحی گردیده است. این ساختار، قابلیت تنظیم‌پذیری طول موج مد نقص با تغییر ضخامت لایه‌ی نقص را دارد که قابلیت استفاده در ابزارهای اپتوالکترونیکی و فوتونیک را دارد.

¹Transition Metal Dichalcogenides (TMDC)

²Spacer

³Cover

⁴Defective Photonic Crystal (DPC)

شکل ۳: طیف جذب تک لایه MoS₂ (رنگ قرمز) و ساختار (AB)^p MDM (AB)^q (رنگ آبی)

شکل ۴: وابستگی ضریب خاموشی (آبی) و ضریب شکست (قرمز) تک لایه MoS₂ به طول موج

به منظور یافتن ساختاری با بیشینه جذب در طول موج مد نقص، تاثیر تغییر p و q بر روی قله جذب در شکل ۴ رسم شده است.

شکل ۴: اندازه جذب مد نقص با تغییر دوره تناوب p و q

با توجه به شکل ۴ دیده می‌شود با افزایش p تا ۶، جذب افزایش یافته و با افزایش بیشتر p میزان جذب کاهش می‌یابد. با افزایش q تا ۱۳ جذب افزایش یافته و پس از آن با افزایش q افزایش قابل توجهی در میزان جذب مشاهده نمی‌شود. با توجه به مزیت تعداد لایه‌های کمتر در کارهای

ضریب شکست تک لایه MoS₂ با رابطه $N(\lambda) = n + ik$ ، از روش لورنتس به دست می‌آید که n و k به ترتیب ضریب شکست و ضریب خاموشی ماده نامیده می‌شود. در شکل ۲ وابستگی n و k تک لایه MoS₂ به طول موج نشان داده شده است که n و k این ماده در سه طول موج دارای قله است.

نتایج و بحث

برای بررسی اثر بلور فوتونی بر جذب، طیف جذب تک لایه معلق MoS₂ و ساختار (AB)^p MDM (AB)^q در $d_D = \lambda_{des}/4n_{des}$ در شکل ۳ رسم شده است. تک لایه معلق دارای سه قله در طول موج‌های ۴۳۲، ۶۱۷ و ۶۶۴ نانومتر به ترتیب با جذب ۲۵ و ۹ و ۷ درصد است. با قرار دادن تک لایه MoS₂ در ساختار بلور فوتونی به صورت نقص تقریباً در نزدیکی طول موج طراحی، ۶۲۲ nm جذب از ۹ درصد به ۹۷ درصد می‌رسد که دلیل آن جایگزینی موج در لایه MoS₂ و ایجاد مد نقص است.

⁵ Suspended

رسیده‌ایم. با تغییر ضخامت لایه‌ی نقص D ، طول موج مد نقص افزایش یافته و به سمت طول موج قرمز می‌رود که منجر به خاصیت تنظیم‌پذیری طول موج مد نقص بر اساس ضخامت لایه‌ی D می‌شود. با توجه به نتایج می‌توان جاذب‌های تقریباً کامل تنظیم‌پذیر با استفاده از بلورهای فوتونی نقص‌دار طراحی نمود که در اپتوالکترونیک بسیار مورد توجه است.

مرجع‌ها

- [1] J. F. Yu, Y. F. Shen, X. H. Liu, R. T. Fu, J. Zi, Z. Q. Zhu, "Absorption in one-dimensional metallic-dielectric photonic crystals" J. Phys. Condens. Matter, Vol. 16, pp. 51-56, 2004.
- [2] O. Lopez-Sanchez, D. Lembke, M. Kayci, A. Radenovic, A. Kis, "Ultrasensitive photodetectors based on monolayer MoS₂", Nat. Nanotech, Vol. 8, pp. 497, 2013.
- [3] Y. Long, H. Deng, H. Xu, L. Shen, W. Guo, C. Liu, W. Huang, W. Peng, L. Li, H. Lin, C. Guo, "Magnetic coupling metasurface for achieving broad-band and broad-angular absorption in the MoS₂ monolayer.", Opt. Mat. Express, Vol. 7, pp. 100-110, 2017.
- [4] H Lu, X Gan, D Mao, Y Fan, D Yang, J Zhao, "Nearly perfect absorption of light in monolayer molybdenum disulfide supported by multilayer structures." Opt. Express, Vol. 25, pp. 21634, 2017.
- [5] W. Xiaoyu, J. Wang, Z. Hu, T. Sang, Y. Feng, "Perfect absorption of modified-molybdenum-disulfide-based Tamm plasmonic structures." Appl. Phys. Express, Vol. 11, pp. 062601, 2018.
- [6] E. Mohebbi, N. Ansari, F. Shahshahani, "Control of Nonlinear Optical Absorption in One-Dimensional photonic crystal with Graphene Defect", Optoelectronic, Vol. 2, pp. 9-20, 2017.
- [7] Y. Li, A. Chernikov, X. Zhang, A. Rigosi, M. H. Hill, A. M. van der Zande, D. A. Chenet, E.-M. Shih, J. Hone, and T. F. Heinz, "Measurement of the optical dielectric function of monolayer transition-metal dichalcogenides: MoS₂, MoSe₂, WS₂, and WSe₂," Phys. Rev. B, Vol. 90, pp. 205422, 2014.
- [8] Palik E, Ghosh G. "Handbook of optical constants of solids", Acad. Press, San Diego; Vol. 3, 1998.

تجربی، بهینه‌ی ساختار در $p=6$ و $q=12$ در نظر گرفته می‌شود که طیف جذب برای این حالت در شکل ۳ رسم شده است.

برای بررسی اثر ضخامت لایه‌ی D بر طول موج مد نقص، در شکل ۵ میزان جذب بر حسب ضخامت لایه‌ی D و طول موج رسم شده است.

شکل ۵: تاثیر ضخامت لایه‌ی D بر طول موج مد نقص

با توجه به شکل ۵ می‌توان نتیجه‌گیری کرد با افزایش ضخامت لایه‌ی D ، طول موج مد نقص افزایش یافته و انتقال به سرخ دارد. در بعضی از مقادیر d_D ، همزمان دو مد نقص وجود دارد اما جذب در این حالت بیشینه نمی‌باشد. برای ضخامت $d_D = \lambda_{des} / 4n_{des}$ بیشینه میزان جذب ۹۷ درصد وجود دارد که بر اساس این ضخامت نقص بهینه، شکل‌های ۳ و ۴ رسم شده است. دستیابی به جذب بالای ۹۵ درصد با قابلیت تنظیم‌پذیری با ضخامت لایه‌ی D مورد علاقه در جاذب‌های کامل است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله با تغییر تعداد لایه‌های بالایی و پایینی در ساختار DPC، به ساختار بهینه‌ای با جذب ۹۷ درصد